

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ БІБЛІОМЕТРИЧНОГО МОНІТОРИНГУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Є.О. Жукова, студентка

Науковий керівник - к.ф.н, доц. М.Г. Шленьова

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Бібліометричний моніторинг являє собою систему кількісного аналізу документального масиву, що забезпечує об'єктивне оцінювання наукової продуктивності закладів вищої освіти (ЗВО) шляхом застосування математично-статистичних методів [1]. На відміну від експертних оцінок, такий підхід дає змогу отримати чіткі числові показники наукової активності, відстежувати динаміку публікацій та розуміти структуру міждисциплінарних зв'язків. Комплексний аналіз наукових інформаційних потоків є методологічною основою для прийняття стратегічних управлінських рішень на інституційному та загальнодержавному рівнях [2].

В умовах реформування наукової сфери України процес оцінювання ефективності дослідницької діяльності поступово переходить від формальних до об'єктивних метрик. Запровадження принципів результативного фінансування, згідно з якими обсяг державної підтримки прямо пов'язується з досягнутими науковими результатами, вимагає використання прозорих, кількісно вимірюваних індикаторів. Саме тому бібліометричні дані дедалі частіше застосовуються у процедурах державної атестації наукових установ, ліцензування, акредитації освітніх програм та формуванні національних і міжнародних рейтингів університетів.

Базовим виміром бібліометричного моніторингу є облік наукової продукції за типами джерел: статті, монографії, матеріали конференцій, патенти. Проте визначення реального академічного впливу потребує аналізу цитованості, що виражається через h-індекс, імпаکت-фактори журналів та індекси співцитовання. Цитатний аналіз дозволяє моделювати внутрішню структуру галузей знань і прогнозувати вектори їхнього подальшого розвитку [1]. Щоб оцінити динаміку публікацій у часі, використовують індекс Прайса — він аналізує посилення за останні 5 років. Цей показник визначає співвідношення між «оперативними» посиленнями на найновіші результати та «архівними» зверненнями до теоретичної бази дисципліни. Ця модель ідентифікує динамічні галузі з інтенсивним оновленням знань у горизонті 10–15 років та дає змогу оцінити перспективний науковий потенціал установи [3].

Застосування індексу Прайса та цитатного аналізу на практиці демонструє, що ефективність такого моніторингу суттєво залежить від специфіки конкретної

наукової галузі. Наприклад, у високодинамічних технічних дисциплінах, таких як комп'ютерні науки чи аерокосмічна інженерія, спостерігається висока частка «оперативних» посилань, оскільки знання оновлюються вкрай швидко. Для коректного відстеження цих показників ЗВО активно використовують інструментарій міжнародних наукометричних платформ Scopus та Web of Science, які дозволяють не лише розраховувати індивідуальні h-індекси, а й аналізувати рівень міжнародної наукової кооперації.

Паралельно з цитатним аналізом у бібліометричному моніторингу застосовуються лексичні методи обробки текстових корпусів, орієнтовані на дослідження змістового наповнення документів: сленговий аналіз, статистичний закон Ципфа та метод сумісного використання ключових слів [2]. Останній встановлює семантичні асоціації між термінами, що систематично зустрічаються в межах масиву публікацій. Ключова перевага лексичних методів полягає у швидкості комп'ютерної обробки великих корпусів та наочності результатів, які візуалізуються у формі тематичних карт і мережевих структур, що відображають еволюцію дослідницьких напрямів [4].

Окрім міжнародних комерційних баз, критично важливим для вітчизняного академічного середовища є використання відкритих платформ, зокрема Google Scholar та інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки». Для української науки, де значна частка досліджень (особливо соціогуманітарних) не потрапляє до глобальних баз, ці ресурси забезпечують значно ширше охоплення та підвищують видимість україномовних робіт. Створення структурованих бібліометричних профілів у цих системах функціонує як цифрова візитівка вченого та установи, формуючи необхідну джерельну базу для комплексного моніторингу національного наукового простору.

Попри свою популярність, суто кількісні бібліометричні індикатори мають суттєві обмеження. Лексичний аналіз фіксує тематично-структурний зріз наукової діяльності, однак не відображає якості й новизни результатів. Об'єктивність цитатного моніторингу знижується через: помилки транслітерації прізвищ, що призводять до розпорошення авторських профілів; нерівномірне охоплення комерційними базами соціогуманітарної та національної наукової літератури; відсутність контекстуального розрізнення між підтримувальним і критичним цитуванням [5]. Якщо оцінювати науку лише через механічну фіксацію цифр і не враховувати якість, інноваційність та соціальну значущість досліджень, справжня картина ефективності ЗВО буде викривленою.

Додатковим викликом є те, що універсальні бібліометричні критерії не завжди повною мірою враховують відмінності між типами дослідницької діяльності. Наприклад, фундаментальні дослідження орієнтовані на створення

нових знань і їх засвоєння академічною спільнотою у довгостроковій перспективі, тоді як прикладні розробки часто спрямовані на створення технологічних новацій та комерціалізацію, що не одразу знаходить відображення у кількості швидких цитувань. Тому сліпе спирання виключно на наукометричні бази, без урахування мовних бар'єрів, хронічного недофінансування та практичного потенціалу інновацій, не дає повної картини.

Таким чином, бібліометричний моніторинг є багаторівневою аналітичною системою, у якій цитатний і лексичний аналіз виступають взаємодоповнюваними компонентами. Подолання наявних методологічних обмежень потребує побудови комбінованих моделей, що інтегрують строгі кількісні індикатори з якісною експертною оцінкою з урахуванням галузевої специфіки [1; 5]. Лише за умови такої інтеграції можливе формування об'єктивної системи моніторингу, яка забезпечить прозорість розподілу ресурсів і сприятиме підвищенню наукової конкурентоспроможності ЗВО.

1. Hirsch J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 2005. Vol. 102, No. 46. P. 16569–16572.
2. Moed H. F. *Citation Analysis in Research Evaluation*. Dordrecht : Springer, 2005. 346 p.
3. Price D. J. de S. *Little Science, Big Science*. New York : Columbia University Press, 1963. 119 p.
4. Van Eck N. J., Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*. 2010. Vol. 84. P. 523–538.
5. Назаровець М. А. Бібліометрика української науки: розширення аналітичних можливостей. *Бібліотечний вісник*. 2021. № 3. С. 14–21.